

¿Se conectan las ciencias sociales cubanas con las demandas del desarrollo en nuestro país?: notas sobre la trayectoria académica y las funciones sociales que cumple el campo CTS

Do Cuban social sciences connect with the demands of development in our country?: notes on the academic trajectory and the social functions that the CTS field fulfills

Jorge Rafael Núñez Jover ¹

¹Universidad de La Habana, Facultad de Química, Cátedra CTS + I. La Habana, Cuba.

Recibido: 1/11/2023
Aceptado: 12/1/2024

RESUMEN

Las reflexiones sobre los vínculos entre ciencia y desarrollo, muy frecuentes desde la segunda mitad del siglo pasado, habitualmente se centran en los aportes de las llamadas «ciencias duras». En esta contribución se resume el proceso de emergencia y evolución en nuestro país del campo interdisciplinario de Estudios sociales de la ciencia y la tecnología (CTS) y se destacan algunas de las principales contribuciones que ha realizado en los terrenos de la investigación, la educación y la política pública. Este ejercicio de reflexión pretende responder preguntas del tipo: ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho y qué más podemos hacer?

Palabras clave: CTS; función social de la ciencia; investigación; enseñanza; política pública.

ABSTRACT

Reflections on the links between science and development, very frequent since the second half of the last century, usually focus on the contributions of the so-called "hard sciences". This contribution summarizes the process of emergence and evolution in our country of the interdisciplinary field of Social Studies of Science and Technology (STS) and highlights some of the main contributions that it has made in the fields of research, education and public policy. This reflection exercise aims to answer questions such as: Where do we come from? Where are we? What have we done and what more can we do?

Keywords: STS; social function of science; research; teaching; public policy.

Introducción

En la segunda mitad de los años ochenta del siglo pasado emergió en la Universidad de La Habana, para luego difundirse a todo el país, un campo de estudios centrado en las interrelaciones de la sociedad, la ciencia y la tecnología cuyo acrónimo es CTS. Desde entonces han transcurrido cerca de cuatro décadas. En este artículo se resumen los hitos más significativos de la evolución de CTS en nuestro país y las principales contribuciones que ha realizado en el ámbito de la investigación, la enseñanza y la política pública. Lo que se pretende es continuar un ejercicio de reflexividad que permite abordar preguntas del tipo: ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho y qué más podemos hacer?

CTS es un campo internacional con fuerte presencia, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos. La tradición latinoamericana contó desde los años sesenta de un prolífico Pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad (PLACTS). En Cuba es un campo mucho más nuevo.

Desde los estudios CTS se asume que la emergencia y evolución de las disciplinas científicas y las formas institucionales que adoptan debe ser comprendida como un proceso social, fuertemente marcado por el contexto en que se produce, es decir, íntimamente vinculado a la constelación de circunstancias sociales que le dan sentido. Como se ha dicho (Chambers, 1993), la ciencia, en su expresión más amplia, se nos presenta como una red de individuos, instituciones y prácticas anclados en contextos con sus propias determinaciones culturales, económicas y sociales. Esto, por supuesto, también es válido para comprender el propio campo CTS.

Sin duda las peculiares circunstancias de Cuba han marcado el CTS que aquí se ha producido y la proyección social que ha tenido. Con ese enfoque en mente examinaremos la evolución de CTS en nuestro país y su proyección social.

Este no es el primer ejercicio de reflexividad que sobre el campo CTS realizamos. Las contribuciones previas (Núñez, 2001; Núñez y López Cerezo, 2008; Núñez y Figaredo, 2009; Núñez, Figaredo, Alonso y Montalvo, 2014; Núñez, Alonso y Ramírez, 2015; Núñez, 2022) sirven de apoyo a esta contribución donde se enfatizan los hechos más recientes.

Antecedentes y emergencia del campo CTS

En Cuba la mirada social a la ciencia es de larga data. Pensadores como Félix Varela Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862), y José Martí y Pérez (1853-1895) eran portadores de un enfoque que se ha denominado de «Ciencia y Conciencia» desde el cual, y en lucha abierta por la forja de la Nación, la lucha contra la dominación española y el enfrentamiento al escolasticismo, quedó sembrada la idea en la cultura cubana de que la ciencia tiene importantes funciones sociales que cumplir. Fue Varela, a juicio de Luz y Caballero, «quien primero nos enseñó

en pensar», fue también el que «columbró primero y más que nadie en este país la importancia de las ciencias físicas, no sólo ya para los adelantamientos materiales de la sociedad, sino para dirigir y robustecer al entendimiento en todo género de investigaciones, y muy particularmente para el progreso de la Filosofía racional, o propiamente dicha»; por ello reconoció: «la obra de mi ilustre paisano sirve de texto a mis lecciones en todos los días de la semana.» . Por representativa de la tradición de «Ciencia y Conciencia» cabe recordar la idea martiana: «¿Para qué, si no para poner paz entre los hombres, han de ser los adelantos de la ciencia?» (Martí, 1975, t. 5, pp. 259-264). Evidentemente el valor de esa tradición inspira lo que Cuba viene realizando CTS.

Uno de los signos característicos del programa social impulsado por la Revolución cubana ha sido el despliegue de lo que se puede llamar «política del conocimiento», es decir, un esfuerzo deliberado por desarrollar la educación, la cultura, la ciencia y ponerla al servicio del desarrollo social. La obra práctica y conceptual de Fidel está en la base de esa sostenida política, sin duda responsable, por ejemplo, de la excelente repuesta que el país pudo ofrecer a la pandemia de la COVID-19. Inmerso en ese proceso político y cultural nuestro CTS, como parte de la comunidad académica cubana, ha tenido siempre como divisa el interés por contribuir al desarrollo del país a través de acciones en los campos de la investigación, la enseñanza y el asesoramiento científico.

Por razones esencialmente políticas, desde los años sesenta la tradición más influyente en Cuba en el campo de las ciencias sociales ha sido el marxismo. Al margen de las variadas percepciones que sobre el desarrollo científico y tecnológico puede encontrarse en diferentes fuentes marxistas, es obvio que se trata de una propuesta que desde sus orígenes y en sus más lúcidos cultivadores ha insistido en las interrelaciones entre la ciencia, la tecnología y la estructura y los agentes sociales. Desde las ideas seminales de Marx (1976) y los aportes extraordinarios de J.D. Bernal (1987), u otras concepciones menos conocidas, el marxismo ha apostado a una comprensión de la ciencia y la tecnología donde se les examina como dimensiones de la totalidad social, inexplicables al margen de las variables económicas, políticas, los intereses de clase u otros. Se insiste también en la necesidad de fomentar la proyección humanista de la ciencia y la tecnología. En Cuba esa visión marxista –hasta cierto punto– creó un ambiente propicio para la institucionalización de los Estudios CTS cuyos inicios situamos en la segunda mitad de los ochenta del siglo pasado.

Es importante identificar diversas influencias que en aquel tiempo se expresaban en el ambiente académico cubano. En la Academia de Ciencias de Cuba existía por entonces el Centro «Carlos Juan Finlay» de Estudios de Historia y Organización de la Ciencia (CEHOC), creado a inicios de esa década. A través de su departamento de Historia de la Ciencia, centrado básicamente en el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la ciencia y la tecnología en Cuba en el período colonial y neocolonial, promovió en el ambiente académico cubano los estudios de historia social de la ciencia. Mientras tanto, el departamento de Organización de la Ciencia estaba orientado fundamentalmente a investigaciones multidisciplinarias sobre la planificación, evaluación y uso social de los resultados de las actividades de investigación-desarrollo.

El CEHOC, además de su producción endógena, promovió la reproducción de obras de importantes estudiosos europeos de la ciencia, sobre todo de Europa del Este y de la Unión Soviética, los que sin duda influyeron mucho en nuestro país. Es el caso por ejemplo de la teoría

de la Revolución Científico Técnica (1985) asociada al filósofo checo Rodovan Richta (1921-1983) y una corriente de gran peso cuyo nombre se tradujo al español como Cienciología (Mikulinskyi, 1974) que insistía en la necesidad de un enfoque multidisciplinario para comprender la ciencia. Sobre todo, del campo de la Cienciología nos llegó el debate en torno al internalismo y el externalismo (Mikulinskyi, 1982) que tenía su origen en la Historia de la Ciencia, pero se había extendido a la Filosofía y la Sociología (Medina, 1989) y ponía sobre la mesa el debate en torno al papel que corresponde a los factores sociales, al contexto, en el desarrollo científico y tecnológico.

También tuvieron influencia los trabajos de autores que en la República Democrática Alemana desarrollaban con similares pretensiones una Teoría de la Ciencia (Kröber, 1986). Era común a varias de estas contribuciones el interés por desarrollar las bases teóricas y las recomendaciones prácticas que permitieran a los estados socialistas encaminar sus políticas científicas. Es significativo que en aquellas producciones la atención se centraba en la ciencia, en menor medida en la tecnología y prácticamente nula en la innovación. A estos temas tendríamos que dedicarle mayor atención a partir de los 90s.

Paso a paso se fueron incorporando a la agenda en construcción autores de Europa Occidental y Estados Unidos, marxistas y no marxistas. Entre estos últimos destacó el interés que generó la obra de T. S Kuhn *La estructura de las revoluciones científicas* (Kuhn, 1982), de significativo impacto internacional por su oposición a los postulados dominantes del empirismo lógico y el racionalismo crítico. La obra de Kuhn nos permitió incorporar sus argumentos al ya mencionado debate sobre el papel de los factores «externos» e «internos» –y sus articulaciones– en el desarrollo de la ciencia.

Una influencia de superior importancia lo constituyó el Pensamiento latinoamericano en Ciencia, Tecnología, Desarrollo y Dependencia. Autores como Amílcar Herrera, Jorge Sábato, Oscar Varsavsky, José Leite Lopes, Osvaldo Sunkel, Francisco Sagasti, Marcel Roche, entre otros, se fueron convirtiendo en lecturas habituales en algunos círculos a través, sobre todo, de las bondades que ofrecía la biblioteca de Casa de las Américas. La discusión en torno al desarrollo social y su relación con temas como el atraso científico, la dependencia tecnológica, las tecnologías apropiadas, las políticas públicas en ciencia y tecnología en los países en desarrollo, las particularidades del proceso de institucionalización de las comunidades científicas en la periferia, fueron concitando un cada vez mayor interés académico por su conexión directa con la problemática cubana.

La creación de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología en 1982 (Puebla, México) y la celebración en La Habana de su primer congreso en 1985, generaron importantes contactos e influencias intelectuales para quienes queríamos comprender la ciencia en su historia y contexto.

Como se puede observar, nuevas tradiciones, autores y problemas fueron encajando en la agenda de los estudios de la ciencia; problemas cuya discusión no era posible más que desde una perspectiva social, interdisciplinaria y crítica. Con todo eso en mente creamos en 1987, en la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de la Habana, el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (GESOCYT) impulsado, sobre todo, por profesores y estudiantes de Filosofía y unos pocos de ciencias naturales y matemáticas. La carrera de Sociología estaba cerrada desde la década anterior; solo más adelante, algunos sociólogos se incorporarían a CTS. El Grupo

se creó con el propósito de contribuir a la enseñanza y a los debates sobre la ciencia en la sociedad cubana. Nos interesaba debatir el problema de la función social de la ciencia que introdujo J.D. Bernal en su clásico homónimo de 1939. Todo ello muy relacionado con la tradición del pensamiento cubano y la matriz marxista que compartíamos.

Luego de ofrecer un considerable número de cursos en distintas universidades y publicar algunos artículos apareció el libro *Interpretación teórica de la ciencia* (Núñez, 1989); el primer texto colectivo se publicó en 1994 (Núñez y Pimentel, 1994). Un paso muy importante fue la apertura en la Universidad de La Habana de la maestría Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en 1997. Tuvo importancia en esta trayectoria el I Taller Internacional de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología realizado en Cuba entre el 23 y el 26 de noviembre de 1999, organizado por la Universidad de Camagüey con el auspicio, a nivel internacional, de la Organización de Estados Iberoamericanos, la Unesco y las Universidades de Zaragoza y Oviedo; a nivel nacional, con el apoyo de las Universidades de La Habana, Matanzas y otras instituciones. Contó con más de 100 participantes. Fue un encuentro que ayudó a la incorporación de Cuba al movimiento CTS iberoamericano; favoreció el establecimiento de relaciones personales e institucionales y permitió el acceso a información relevante.

También en 1999, al calor de la convocatoria a la Conferencia mundial de la Ciencia, se creó en la Universidad de La Habana la Cátedra de Ciencia y Sociedad que, en 2002, con la convocatoria de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se transformó en Cátedra Cubana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS + I), la que luego se replicó con mucho éxito en la Universidad de Cienfuegos. La red de Cátedras creada por la OEI fortaleció el intercambio entre especialistas iberoamericanos y favoreció las publicaciones conjuntas. Sirvió, además, para apoyar el programa de maestría. Varios compañeros nuestros pudieron formarse en el programa de Política de ciencia y tecnología de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil y en la maestría de CTS de la Universidad de Roskilde en Dinamarca.

Bajo este conjunto de influencias y por variados caminos la tecnología ingresó a nuestra agenda de trabajo, muy centrada en la ciencia hasta ese momento. Influyó la sociología de la tecnología europea y cada vez más el movimiento de tecnologías sociales de América Latina, muy comprometido con movimientos sociales y gobiernos progresistas.

En la década pasada el intercambio internacional –y a través del mismo– el crecimiento intelectual se vio favorecido por la participación en diversas redes. Una de ellas fue la red Developing Universities (UNIDEV) liderada por la Universidad de Lund, Suecia. En gran medida por esta vía nos nutrimos de los enfoques de sistemas de innovación, sobre todo en su vertiente escandinava, que luego nos serían muy útiles, especialmente con relación al papel de las universidades en los sistemas de innovación. Por la misma época y mediante concurso ganamos una Cátedra del Convenio Andrés Bello que se denominó Universidad, innovación y sociedad.

Fueron fundamentales los contactos con Brasil. Un convenio de nuestro Ministerio de Educación Superior y de la Comisión Asesora para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CAPES) de ese país, permitió el intercambio con la Universidad Fluminense de Río de Janeiro y posteriormente

con una red centrada en los temas de sistemas locales de innovación (REDESIST), de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

En 2015 se celebró en La Habana la conferencia de la red GLOBELICS, la más relevante en materia de estudios sobre sistemas innovación. Fue un encuentro de muy alto nivel. Los más prestigiosos estudiosos de la innovación se reunieron en La Habana. Junto al MES nuestra Cátedra participó activamente en la organización del evento. En los meses previos realizamos conferencias, talleres que ampliaron el conocimiento de los temas de innovación.

Hemos participado en redes asociadas al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Los vínculos con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) ayudaron a involucrarnos más en la problemática universitaria latinoamericana y en los trabajos preparatorios de la Conferencia Regional de Educación Superior (Núñez, 2018b).

Llegado este punto hay que decir que la evolución que aquí hemos narrado, nos ha permitido nutrirnos de los diversos desarrollos internacionales de interés para el campo CTS. A la vez, ha madurado entre nosotros una mirada «desde el Sur», desde los países en desarrollo o subdesarrollados en los cuales las articulaciones entre ciencia, tecnología, innovación (CTI) y sociedad son diferentes a las de los países del Norte. Esta lectura de CTI desde el Sur fue el tema de debate de la reunión del G77 + China celebrada en La Habana del 15 al 16 de septiembre de 2023. El campo CTS hizo su modesto aporte.

A la vez, en estas décadas el campo CTS se ha orientado a estudiar la realidad cubana en materia de CTI. En particular, el papel que corresponde a la educación superior. Para ello ha sido preciso cultivar la interdisciplinariedad y construir vínculos con variados actores dentro y fuera del mundo académico. La trayectoria de formación e investigación descrita nos ha permitido, tal y como nos propusimos al crear GESOCYT y luego confirmamos al crear las cátedras de Ciencia y Sociedad y CTS + I, influir en el debate sobre temas relevantes para nuestro país. El campo que comenzó a despegar en una facultad de la Universidad de La Habana en los ochenta hoy cuenta con proyección nacional.

CTS en los procesos de formación

La proyección, bastante amplia, de CTS está en parte a la manera en que el campo se ha insertado en la enseñanza universitaria de pre y posgrado. En los 80s no existía ningún curso que se relacionara con CTS. Sin embargo, desde inicios de los noventa el MES creó un espacio para la asignatura al que denominó *Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología* (PSCT), inserto en el ciclo de ciencias sociales de la mayoría de las carreras universitarias en Cuba.

La incorporación de esta disciplina fue posible porque la educación superior cubana asume que las formaciones científico-técnica y humanísticas tienen que marchar unidas. Se estimó desde

entonces, que la formación en la educación superior, sobre todo de científicos e ingenieros, se enriquecía con el estudio de los problemas sociales asociados al desarrollo científico y tecnológico. A partir de esta concepción comenzó la introducción de PSCT como asignatura en los planes de estudio.

Poco antes de esa fecha la Comisión Nacional de Grados Científicos sustituyó el examen de Filosofía –al cual se sometían habitualmente los aspirantes al doctorado (según modelo tomado de la URSS)– por un examen de PSCT, e igual decisión se adoptó para los ascensos de categorías docentes e investigativas. La idea que subyace a esta disposición es que un buen especialista no solo debe poseer el conocimiento, las tecnologías, las habilidades propias de su campo, sino que debe ser capaz de estimar su valor e impacto para la sociedad; debe tener la posibilidad de reflexionar en términos éticos, políticos, económicos, sociales sobre la actividad profesional que despliega. Con estas definiciones el público de esta disciplina se amplió a buena parte del ámbito académico.

En paralelo, como se mencionó antes, se había creado la maestría en CTS de la Universidad de La Habana que también se impartió en las universidades de Cienfuegos, Holguín y la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) que luego crearon sus propios programas, siempre en conexión con la Cátedra CTS + I de la de La Habana. La maestría también se impartió en dos universidades venezolanas. En los años más recientes se abrió un programa doctoral en CTS con la participación de la Universidad de Cienfuegos, la UCI y la Universidad de La Habana. Hoy la asignatura de Estudios CTS se ha extendido a un número mayor de carreras universitarias y es imposible calcular la cantidad de cursos de posgrado que, con un nombre u otro, se han realizado en el país con contenidos CTS.

La enseñanza de CTS se difundió mucho en el contexto de varios procesos políticos y sociales que tuvieron lugar en el país a inicios de la década pasada y que generaron varios «Programas de la Revolución». A partir de 2002 comenzó el proceso de municipalización de la educación superior. La creación de sedes universitarias en todos los municipios del país multiplicó la cantidad de profesores y estudiantes. Con ello, la asignatura de PSCT, integrada a muchas carreras e incorporada a los procesos de categorización de los profesores, se expandió a un público más numeroso. Para apoyar este proceso se editó el libro *Pensar Ciencia, Tecnología y Sociedad* (Núñez, Montalvo y Figaredo, 2009); se grabaron conferencias, etc. Todos esos materiales fueron muy difundidos. Otro programa, centrado en la formación de miles de trabajadores sociales, también colocó a PSCT en los procesos de preparación de un numeroso grupo de profesores.

Lo mismo sucedió con la *Operación Milagro*, programa que se desarrolló en los marcos de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), que ha brindado gratuitamente servicios de oftalmología en varios países de la Región, con énfasis en poblaciones vulnerables. La formación de esos oftalmólogos incluyó elementos de CTS. Para este programa se editó el libro *Reflexiones sobre Ciencia Tecnología y Sociedad* (Núñez y Macías, 2008) y se ofrecieron numerosos cursos. En este contexto se produjo la inserción de los Estudios CTS al posgrado en salud en Cuba. Macías (2008) ha detallado los efectos favorables que ese proceso de formación ha tenido. Todo ello ha determinado que CTS sea un campo muy difundido en el país.

Un estudio bibliométrico (Torres y Lorenzo, 2015) que analizó la producción científica relacionada con la educación en Cuba ofreció información útil sobre la recepción de CTS. El estudio identificó 16 líneas temáticas en desarrollo y se apoyó en la información generada por Google Académico. La investigación arrojó que Ciencia, Tecnología y Sociedad ocupaba el lugar 11 en número de documentos (78), pero alcanzaba el segundo lugar en citas con 1338. Para que se tenga una idea, el primer lugar en documentos y citas lo tuvo Educación Médica Superior con 967 documentos y 5764 citas. Obviamente la comunidad académica de CTS es mucho más pequeña. Lo más interesante es que CTS alcanzaba 17,3 citas por documento con 1,95 autores por cada uno de ellos, mientras que Educación Médica Superior tenía 5,96 citas por documento y 2,26 autores. El índice h de CTS fue de 13 y el índice g (trata de mejorar el índice h, ponderando los documentos más citados) de 35.

Esa influencia en la educación desbordó los objetivos que nos planteamos en los momentos fundadores.

CTS más allá de la enseñanza.

La influencia social de CTS ha transcurrido también por canales diferentes a los de la enseñanza. Como se ha mencionado antes, a partir de 2002 se desarrolló un proceso de municipalización de la educación superior. Surgieron entonces las sedes universitarias municipales (SUM). En sus inicios las SUM fueron concebidas esencialmente para facilitar el acceso de los estudiantes a la educación superior. Desde la Cátedra CTS + I nos entusiasmos mucho con aquel proceso que ampliaba notablemente el acceso de los jóvenes al conocimiento. A la vez, los estudios que habíamos realizado sobre sistemas locales de innovación, redes de conocimiento, el papel del aprendizaje en los procesos de innovación, entre otros enfoques, y la información con que contábamos sobre las experiencias del Programa Yaguajay, primer municipio cubano que desde los noventa apostó por un desarrollo local basado en el conocimiento, nos hizo pensar que las SUM podían ser mucho más que instituciones formadoras y podían asumir roles relevantes en la gestión del conocimiento y la innovación orientada al desarrollo local.

Desde la Cátedra y con el apoyo del MES creamos en 2006 la Red Universitaria de Gestión del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) con participación de casi todas las universidades cubanas y numerosos municipios. Desde entonces la importancia de GUCID ha crecido considerablemente. En la época en la que lo creamos el desarrollo local era un asunto de menor importancia en el modelo de desarrollo cubano. Hoy el desarrollo local es un elemento clave del modelo de desarrollo cubano y los centros universitarios municipales (CUM) se proyectan en muchos municipios como actores de la gestión del conocimiento y la innovación (Fernández y Núñez, 2020). GUCID es, probablemente, una de las redes de conocimiento más extendidas en el país, con un funcionamiento muy estable. Varios premios de la Academia de Ciencias de Cuba lo atestiguan.

Un ámbito donde CTS se ha proyectado con fuerza es el de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (PCTI). Lo mejor de la PCTI de Cuba ha consistido en su clara orientación social. Ha sido proyectada durante 6 décadas, sobre todo, para atender los más importantes problemas del país en áreas de salud, alimentación, energía u otros. En 1994 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y con él se renovaron las bases conceptuales de la PCTI del país. Se propuso entonces crear un sistema de ciencia e innovación con una fuerte contribución de las empresas. La innovación debutó así en las formulaciones de PCTI en Cuba. CTS ha seguido de cerca el proceso de implementación de esa política. Entre las contribuciones que CTS ha realizado se encuentra la realización de una evaluación crítica de los resultados de esa política en su primera década y a partir de ello la formulación de nuevas propuestas que toman en cuenta las transformaciones que tienen lugar en el modelo de desarrollo del país, ahora mucho más descentralizado y con un incremento del papel atribuido a la propiedad cooperativa y privada, además de la estatal (Núñez y Montalvo, 2013 y 2014; Núñez, 2018a)

Desde CTS se ha insistido en desplazar el modelo lineal de innovación que subyace en la política tradicional. Hemos defendido modelos más interactivos, multiactorales y sistémicos, apoyados en el enfoque amplio de sistemas de innovación, sostenibles e incluyentes.

Desde CTS se ha defendido la consideración de las universidades como actores clave del sistema de CTI, perspectiva poco representada en las políticas originadas en los 90. Esto nos llevó a dedicar especial atención a la actividad científica y tecnológica universitaria en su estrecha relación con el posgrado. Para ello fue necesario dotar a las políticas de posgrado —emergentes en la segunda mitad de los 90—, de soportes conceptuales de los que en alguna medida carecían, concibiéndolas como tributarias del proceso de producción, difusión y uso del conocimiento, estrechamente relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación (Núñez, Montalvo, Pérez, Fernández y García, 2011). Hoy las universidades se consideran actores clave de los sistemas de innovación. También desde CTS se criticó la escasa visión territorial de la PCTI, sobre todo en lo que a los espacios municipales se refiere.

Puede decirse que todos esos problemas aparecen mucho mejor planteados en la política hoy vigente. CTS ha participado del asesoramiento científico que ha influido en esos cambios. Desde hace unos tres años la palabra innovación ocupa en Cuba un lugar relevante en el imaginario público y concita la mayor atención de los *policy makers*. De algún modo es una manera de asumir un desafío bien diagnosticado por diversos autores latinoamericanos: existe mucho conocimiento utilizable que no se utiliza. En Cuba eso también ocurre, lo que se ha traducido en un énfasis en la innovación, entendida esencialmente como solución de problemas con apoyo del conocimiento.

En esto ha influido la batalla que el país libró exitosamente contra la pandemia de COVID-19 en medio de un bloqueo económico, comercial y financiero —agravado desde la administración Trump—, que continúa hasta hoy. Todo eso ha llevado a orientar más vigorosamente el potencial científico, tecnológico y humano para resolver problemas inminentes, en condiciones de escasez de recursos. Los resultados fueron buenos; cinco vacunas, más de una veintena de medicamentos novedosos, ventiladores pulmonares propios, protocolos estandarizados, entre otras tecnologías, han devenido innovaciones exitosas. En ese contexto se logró una mejor conexión entre centros de investigación, empresas, universidades y el gobierno central. Para darle continuidad a la

experiencia se creó un sistema de trabajo que se denomina *Sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación* (SGGCI), encabezado por el presidente de la República de Cuba, dirigido a situar prioridades y distribuir recursos; promover la presencia del conocimiento experto en la toma de decisiones; promover interacciones entre actores; eliminar barreras, entre otros aspectos (Díaz-Canel y Núñez, 2020).

El SGGCI enriquece la gobernanza de CTI en el país (Díaz-Canel, 2021). Entre los resultados está la ampliación del papel del conocimiento experto en la toma de decisiones, lo que internacionalmente se denomina ciencia para las políticas o asesoramiento científico de las políticas públicas y la creación del *Consejo Nacional de Innovación* centrado en la política de innovación, que reúne académicos, empresarios y actores de gobierno. Periódicamente el presidente de la República se reúne con representantes de la Academia de Ciencias de Cuba para debatir temas propuestos por esta última. Lo anterior genera una dinámica distinta de empleo del conocimiento. Lo mismo ocurre con actores vinculados a la producción agrícola y en otros ámbitos. CTS acompaña activamente este proceso de transformaciones en las políticas gubernamentales a través del asesoramiento científico. El SGGCI alcanza el ámbito local promoviendo políticas de conocimiento territoriales. El tema de la creación de capacidades humanas, cognitivas y tecnológicas a nivel local está ahora en el centro de la atención.

Tradicionalmente las universidades, sobre todo las de mayor potencial científico, han mirado hacia sectores de alta tecnología y la producción de conocimientos en la frontera de la ciencia. Todo ello impulsado por los criterios de evaluación centrados en artículos de revistas indexadas y patentes frecuentemente apoyadas en el modelo ofertista o modelo lineal de innovación, ya mencionado. Para superar ese punto de vista apelamos al enfoque amplio de sistemas de innovación que coloca el énfasis en la adquisición y uso de conocimientos y capacitaciones productivas e innovativas. Ello incorpora las actividades de I+D+i, habitualmente reconocidas en la PCTI, pero también una diversidad de actores que favorecen la producción, distribución y uso del conocimiento —empresas, cooperativas, movimientos de campesinos, instituciones de servicios, extensionistas, etc.—; conocimiento científico, pero también cotidiano; tácito y codificado. Esos actores pueden ser muy importantes para construir viviendas con materiales locales, generar alimentos a través de la agricultura urbana, desarrollar la agroecología, producir energía con biodigestores, fortalecer la administración pública; capacitar trabajadores y campesinos; formar el talento humano necesario para los territorios; generar innovaciones sociales que promuevan la inclusión y la equidad; gestionar riesgos, cuidar el medio ambiente, entre otros propósitos.

Hoy se comprende mejor que antes que, al igual que la ciencia, la tecnología y la innovación son procesos sociales y demandan el empleo de las ciencias sociales. Esos enfoques se nutren directamente del enfoque CTS que se ha difundido en el país, más allá del ámbito académico.

Comentarios finales

Hace poco menos de 40 años emergió en el escenario cubano el campo que identificamos por su acrónimo como CTS. Sus objetivos fundacionales han sido largamente cumplidos. Ha sido larga e intensa su andadura. Sus practicantes hemos debido movernos por las difíciles sendas de la interdisciplinariedad y hemos tenido que desafiar los inconvenientes que siempre trae consigo la novedad. Constituye hoy un campo muy difundido en el país, bastante bien conectado internacionalmente, e intensamente involucrado en importantes cambios que han tenido lugar en la enseñanza, en los programas sociales y en las políticas públicas. Desde esta experiencia que aquí hemos narrado los practicantes de las ciencias sociales podemos confirmar que, en efecto, nuestras disciplinas pueden cumplir importantes funciones sociales y contribuir al proceso de desarrollo de nuestro país.

Referencias bibliográficas

- Bernal, J. D. (1987). *Historia social de la ciencia. La ciencia en la historia*. Editorial Ciencias Sociales.
- Chambers, D. W. (1993). Locality and science: myths of centre and periphery. En *Mundialización de la ciencia y cultura nacional*. Editorial Planeta.
- Díaz-Canel Bermúdez, M. (2021). ¿Por qué necesitamos un sistema de gestión del Gobierno basado en ciencia e innovación? *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 11(1). <https://revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/1000/1078>
- Díaz-Canel Bermúdez, M. y Núñez Jover, J. (2020). Gestión gubernamental y ciencia cubana en el enfrentamiento a la Covid-19. [versión electrónica]. *Anales de la Academia de Ciencias de Cuba*, 10(2): especial Covid-19, <https://www.revistaccuba.sld.cu/index.php/revacc/article/view/881/887>
- Fernández González, A. y Núñez Jover, J. (Coords.) (2020). *Creación de capacidades y desarrollo local: el papel de los centros universitarios municipales*. Editorial Universitaria Félix Varela.
- Kröber, G. (1986). Acerca de las relaciones entre la historia y la teoría del desarrollo de la ciencia. *Revista Cubana de Ciencias Sociales*. 4(10), 136-137.
- Kuhn, T. S. (1982). *La estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica.
- Macías Llanes, M. E. (2008). Educación Ciencia-Tecnología-Sociedad en la formación general integral del profesional de la salud. En: Núñez, J y Macías, María E. (Comp.): *Reflexiones sobre Ciencia Tecnología y Sociedad*. Editorial Ciencias Médicas.

- Martí Pérez, J. (1892). El colegio de Tomás Estrada Palma en Central Valley. En: *Obras Completas* (t. 5, pp. 259-264). Editorial de Ciencias Sociales.
- Marx, C. (1976). *Fundamentos de la crítica de la economía política*. Editorial Ciencias Sociales.
- Medina, E. (1989). *Conocimiento y sociología de la ciencia*. Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Mikulinskyi, S. R. (1974). La Cienciología como teoría general del desarrollo de la ciencia, *Revista Ciencias Sociales*, (1).
- Mikulinskyi S.R. (1982). La controversia internalismo-externalismo como falso problema. En *Introducción a la teoría de la historia de la ciencia*. Antología SUAF y L, UNAM.
- Núñez Jover, J. (2001). Innovación tecnológica, innovación social y estudios CTS en Cuba. En A. Ibarra y J. A. López Cerezo (ed.), *Desafío y tensiones actuales en Ciencia, Tecnología y Sociedad*. (pp. 289-308). Biblioteca Nueva
- Núñez Jover, J. (2018a). Conexión entre ciencia e innovación y los modelos de políticas. *Revista Temas* (Sección Enfoque: Ciencia e Innovación), (93-94), 60-68.
- Núñez Jover, J. (2018b). *Educación Superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030*. Cuadernos de Universidades. No. 2. UDUAL. <http://dspaceudual.org/bitstream/Rep-UDUAL/43/1/Cuadernos%20de%20Universidades%202020Educaci%C3%B3n%20superior%20C%20ciencia%20C%20tecnolog%C3%ADa%20y%20Agenda%202030.pdf>
- Núñez Jover, J. (2022). CTS en Cuba: trayectoria académica y proyección social. *Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad – CTS*, 17(50), 237-242. <http://ojs.revistacts.net/index.php/CTS/article/view/309>
- Núñez Jover, J. y Pimentel, L. (coords.) (1994): *Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología*. Editorial Félix Varela.
- Núñez Jover, J. y López Cerezo, J. A. (2008). Technological Innovation as Social Innovation. Science, Technology, and the Rise of STS Studies in Cuba. *Science, Technology & Human Values*, 33 (6), 707-729. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0162243907306707>
- Núñez Jover, J. y Macías Llanes, M.E. (Comp.) (2008). *Reflexiones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Editorial Ciencias Médicas.
- Núñez Jover, J. y Figaredo Curiel, F. (2009). CTS en contexto: la construcción social de una tradición académica. En Núñez, J; Montalvo, L.F y Figaredo, F. (comp.) *Pensar Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Editorial Félix Varela.
- Núñez Jover, J., Figaredo Curiel, F., Alonso Alonso, L., y Montalvo Arrieta, L.F. (2014). ¿Por qué y para qué los Estudios sociales de la Ciencia y la Tecnología? La construcción social de un campo académico. El caso de Cuba. En Pablo Kreimer, Hebe Vessuri, Lea Velho y Antonio

Arellano (coords.), *Perspectivas latinoamericanas en el estudio social de la ciencia, la tecnología y la sociedad* (pp.137-153). Siglo XXI Editores.

Núñez Jover, J., Alonso Alonso, L., y Ramírez Valdés, G. (2015). La filosofía de la ciencia entre nosotros: evolución, institucionalización y circulación de conocimientos en Cuba. *Revista iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad – CTS*, 10 (28), 141-152. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-00132015000100011&lng=es&tlng=es

Núñez Jover, J., Montalvo Arrieta, L.F y Figaredo Curiel, F. (comp.) (2009) *Pensar Ciencia, Tecnología y Sociedad*. Editorial Félix Varela.

Núñez Jover, J., Montalvo Arrieta, L.F, Pérez Ones, I. Fernández González, A. y García Cuevas, J.L. (2011). Cuba: University, Innovation and Society: Higher education in the National System of Innovation En. Goransson, B. y Brundenius, C. (editors), *Universities in Transition. The Changing Role and Challenges for Academic Institutions*, (pp. 97-118). International Development Centre.

Núñez Jover, J. y Montalvo Arrieta, L.F. (julio-diciembre 2013). La política de ciencia, tecnología e innovación en la actualización del modelo económico cubano: evaluación y propuestas. *Revista Economía y Desarrollo*, 150, 40-53. Editorial UH.

Núñez Jover, J. y Montalvo Arrieta, L.F. (2014). *Science, Technology, and Innovation Policies and the Innovation System in Cuba: Assessment and Prospects, No More Free Lunch. Reflections on the Cuban Economic Reform Process and Challenges for Transformation*. Claes Brundenius and Ricardo Torres, editors.

Richta, R, et al (1985). *Fundamentos de cienciaología*. Editorial Ciencia.

Torres Fernández, P.A. y Lorenzo Martín, R (octubre-diciembre 2015). ¿Cuán visible es la producción científica de la educación cubana actual? *Didáctica y Educación*, 6 (4), 213-222. <https://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía/article/view/417>

Conflicto de intereses

El autor declara que no tiene conflicto de intereses.

